

TEKNOLOGIA-AGRI: PEMANFAATAN EBT PADA PERTANIAN DENGAN SISTEM SMARTFARMING BERBASIS IOT UNTUK LINGKUNGAN HIJAU

**Anna Maritza Budiman¹, Diana Puspita Aprilianti², Naufal Raihan Saputra³
Institut Teknologi PLN¹²³**

Pendahuluan

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi global, sektor pertanian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Sebagian besar petani di Indonesia belum memanfaatkan teknologi modern dalam aktivitas pertaniannya. Hal ini berdampak pada hasil pertanian yang cenderung stagnan dan rentan terhadap perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Cuaca ekstrem yang datang tanpa persiapan sering kali menyebabkan gagal panen, sementara penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak terukur mempercepat kerusakan lingkungan serta menurunkan kesuburan tanah secara jangka panjang. Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut bahwa pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat Perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Sebagai ujung tombak pertanian, maka petani harus memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk dapat memahami fenomena cuaca dan iklim beserta perubahannya. Dengan mengetahui lebih dini, petani dapat melakukan perencanaan mulai dari penyesuaian waktu tanam, penggunaan varietas unggul tahan kekeringan, pengelolaan air, dan lain sebagainya (Putratama, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu adanya transformasi pertanian yang tidak hanya mengandalkan kerja fisik, tetapi juga teknologi digital yang cerdas dan berkelanjutan. Sebagai generasi muda yang hidup di tengah era globalisasi, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi agen perubahan. Melalui pengembangan teknologi seperti Teknolojia-Agri, generasi muda dapat mengambil peran nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045 sebuah masa depan di mana inovasi, lingkungan, dan kemajuan bangsa berjalan seiring dalam harmoni. Teknolojia-Agri dikembangkan sebuah pendekatan *smart farming* berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sistem ini mengandalkan perangkat sensor untuk memantau kondisi lahan secara *real-time*, dilengkapi

dengan integrasi API BMKG untuk memprediksi cuaca, serta aplikasi mobile yang memudahkan petani dalam memantau dan mengontrol aktivitas pertanian secara digital.

Penerapan Teknolojia-Agri ini dapat menunjukkan peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Melalui sensor yang terpasang di lahan pertanian, petani dapat memantau kondisi tanah, kelembapan, suhu udara, dan kebutuhan air secara *real-time*. Data yang terkumpul ini kemudian dianalisis dan ditampilkan dalam aplikasi mobile yang mudah diakses, sehingga petani dapat mengambil keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) dalam mengelola lahannya. Petani tidak hanya dapat mempersiapkan diri terhadap cuaca buruk dengan lebih baik, tetapi juga mulai beralih dari metode konvensional menuju pertanian digital yang efisien dan ramah lingkungan. Penggunaan pupuk dan pestisida pun menjadi lebih terukur, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga mengurangi biaya operasional serta penggunaan sumber daya yang tidak perlu.

Pembahasan

Transformasi teknologi, seperti adopsi teknologi drone untuk pemantauan lahan dan penggunaan sistem irigasi berbasis *Internet of Things* (IoT), telah menunjukkan dampak positif yang besar dalam meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas pertanian (Mendrofa et al., 2024). Meskipun penggunaan teknologi ini sudah menunjukkan dampak positif yang sangat memukau. Pengembangan teknologi pada sisi pertanian ini tentunya tetap perlu dikembangkan, sebagai contoh adalah Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh (Pratama & Zaeni, 2025). Hasil penelitian tersebut telah menggunakan IoT pada sistem pertanian, namun juga menyebutkan bahwa perlu pengembangan lebih lanjut, yaitu pada kondisi kelembapan tanah. Hal ini diperlukan untuk mengatasi masalah agar sensor dapat bekerja dengan optimal.

Melihat masalah tersebut, diperlukan adanya sistem pemantauan yang tidak hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga mampu mengintegrasikan data tersebut untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Untuk menjawab tantangan ini, dikembangkanlah Teknolojia-Agri, sebuah inovasi sistem berbasis aplikasi mobile dan web yang terhubung dengan perangkat IoT. Berikut diagram alir teknolojia-agri dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Alur kerja

Sistem ini didukung oleh penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) berupa panel surya sebagai sumber energi utama. Teknologi-Agri memungkinkan petani memantau kondisi lahan secara real-time, termasuk kelembapan tanah, suhu udara, dan intensitas cahaya, serta menerima data cuaca dari API BMKG untuk dijadikan parameter tambahan dalam sistem machine learning.

Prakiraan Cuaca untuk: Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta

Tanggal	Jam	Cuaca	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Presipitasi (mm)	Kec. Angin (m/s)
03/06/2025	23:00	Berawan	25	93	0.1	1.6
04/06/2025	02:00	Cerah	24	94	0.0	2.4
04/06/2025	05:00	Cerah	24	94	0.0	3.9
04/06/2025	08:00	Cerah	29	75	0.0	2.9
04/06/2025	11:00	Cerah	31	62	0.0	0.7
04/06/2025	14:00	Cerah	32	63	0.0	2.4
04/06/2025	17:00	Hujan Ringan	29	76	1.2	0.1
04/06/2025	20:00	Berawan	26	89	0.3	2.9
04/06/2025	23:00	Berawan	25	93	0.0	1.6
05/06/2025	02:00	Berawan	25	93	0.0	2.7
05/06/2025	05:00	Berawan	24	95	0.0	3.7
05/06/2025	08:00	Berawan	28	76	0.0	1.3
05/06/2025	11:00	Cerah	31	66	0.0	6.1
05/06/2025	14:00	Hujan Ringan	29	74	1.7	5.6
05/06/2025	17:00	Berawan	27	84	0.1	1.7
05/06/2025	20:00	Berawan	26	89	0.0	3.6
05/06/2025	23:00	Cerah	25	92	0.0	2.8

Gambar 2. 2 Tampilan data cuaca dari API BMKG yang digunakan sebagai parameter input dalam model machine learning Teknologi-Agri.

Integrasi sumber daya EBT tidak hanya meningkatkan efisiensi energi dalam sistem ini, tetapi juga mendukung prinsip pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sistem ini mendukung irigasi otomatis dan pengambilan keputusan berbasis prediksi, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Sistem ini mendukung irigasi otomatis dan pengambilan keputusan berbasis prediksi, sehingga

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain penelitian tersebut, ada juga penelitian lain yang sudah mengimplementasikan Machine learning yaitu hasil dari penelitian (Ciptaningtyas et al., 2025). Namun, dalam penelitiannya terdapat kekurangan. Penelitian tersebut tidak memperkirakan mengenai penggunaan apabila cuaca dalam kondisi hujan atau cerah. Alasan digunakannya Machine learning adalah dikarenakan machine learning dan deep learning memiliki hasil prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode statistik klasik (Cao et al., 2021). Merujuk pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa model machine learning yang baik adalah *decision tree*, *random forest*, *gradient boosting*, *extra tree*, dan *artificial neural network (ANN)*. Algoritma ANN juga bisa berperan besar dalam hal ini, terutama dalam menganalisa warna yang dihasilkan oleh tanaman, yang mana ini juga bisa dijadikan sebagai parameter tambahan. Sebagai contoh, warna dari padi apabila menguning maka dinyatakan siap panen oleh algoritma ANN. Namun Berdasarkan evaluasi model machine learning didapat bahwa algoritma *Extra Tree* merupakan model terbaik dengan akurasi 0,968 untuk dataset padi dan 0,913 untuk dataset tanaman pangan (Putra et al., 2023).

Pada solusi yang akan kami berikan adalah pengoptimalan serta penggabungan ide dari penelitian sebelumnya, dimana inovasi yang akan diangkat adalah penambahan parameter Cuaca sebagai variabel tambahan dalam analisa untuk *machine learning*. Serta adanya inovasi pengairan otomatis yang diintegrasikan dengan IoT.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa tantangan besar yang dihadapi sektor pertanian Indonesia di era perubahan iklim dan revolusi industri 4.0 tidak dapat diatasi hanya dengan metode konvensional. Diperlukan langkah inovatif dan terobosan baru yang mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta ketahanan sektor ini terhadap berbagai risiko eksternal, terutama iklim ekstrem. Teknologi-Agri hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut, menawarkan solusi berbasis *Internet of Things (IoT)*, integrasi data cuaca dari API BMKG, serta penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Penggunaan sensor berbasis IoT yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile* memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara *real-time*. Dengan tambahan parameter cuaca, sistem ini mampu memberikan data yang lebih akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip *data-driven decision making*, di mana setiap keputusan pertanian tidak lagi berbasis intuisi semata, melainkan didukung oleh data ilmiah dan prediksi cerdas berbasis *machine learning*. Penambahan sistem irigasi otomatis yang dikendalikan melalui data *real-time* juga menjadi

langkah penting dalam efisiensi penggunaan air, terutama di tengah ancaman kekeringan akibat perubahan iklim. Dengan demikian, Teknologia-Agri bukan hanya menjadi solusi teknologis semata, tetapi juga menjadi manifestasi nyata dari peran generasi muda dalam mewujudkan pertanian modern yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Saran kedepannya dengan adanya transformasi ini diharapkan akan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045, di mana teknologi, lingkungan, dan ketahanan pangan menjadi elemen kunci dalam pembangunan nasional. Sudah saatnya pertanian Indonesia melangkah lebih jauh dengan berani memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai mitra strategis dalam setiap proses produksi dan pengambilan keputusan. Maka dari itu, mari kita jadikan inovasi sebagai kunci menuju masa depan pertanian yang lebih cerah, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global yang terus berubah.

Daftar Pustaka

- Cao, J., Zhang, Z., Tao, F., Zhang, L., Luo, Y., Zhang, J., Han, J., & Xie, J. (2021). Integrating multi-source data for rice yield prediction across China using machine learning and deep learning approaches. *Agricultural and Forest Meteorology*, *297*, 108275.
- Ciptaningtyas, H., Ginardi, R. V. H., Aunurohim, A., Hariadi, R. R., Hisyam, A. A. A., Fauzi, H. R., Pasya, M. N., Syafa, I. A., Wicaksono, M. J. E., Salsabilla, R. P., Syahputra, M. H. D., & Fraditya, A. (2025). Internet of Things (IoT) Smartfarming untuk Pertanian Bawang Merah di Desa Kare, Kabupaten Madiun. *Sewagati*, *9*(2 SE-), 2873–2890. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i2.2339>
- Mendrofa, J. S., Zendrato, M. W., Halawa, N., Zalukhu, E. E., & Lase, N. K. (2024). Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi pertanian. *Tumbuhan: Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian Dan Ilmu Kehutanan*, *1*(3), 1–12.
- Pratama, A., & Zaeni, I. A. E. (2025). Perancangan Sensor NPK, pH, Suhu, dan Kelembapan Tanah Berbasis IoT dan Arduino untuk Pertanian Modern. *JUPITER: Journal of Computer & Information Technology*, *6*(1), 1–9.
- Putra, B. A., Mukhtar, H., Ramanda, Y., Hasfindra, F., Rayhan, A., Durades, M. A., Khusyaini, I., & Shafwan, A. D. (2023). *Prediksi hasil panen tanaman pangan sumatera dengan metode machine learning*.
- Putratama, R. (2023, Agustus 1). *BMKG : Waspada ! Pertanian Jadi Sektor Paling Terdampak Perubahan Iklim*. Retrieved from Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): <https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/bmkg-waspada-pertanian-jadi-sektor-paling-terdampak-perubahan-iklim>